

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ СТРАТЕГИЯСИ АЛГОРИТМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Исаева Наргиза Шамсутдиновна

Тошкент давлат техника университети

Саноат иқтисодиёти ва менежменти таянч докторанти

Замонавий рақамли иқтисодиёт шароитида амалга оширилаётган чуқур таркибий ўзгаришлар саноат тармоғи таркибига кирувчи корхоналарнинг барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилган махсус стратегиянинг алгоритмини ва у билан боғлиқ тушунчаларни қайта кўриб чиқишни талаб этади.

Саноат корхонасининг барқарор ривожланиш стратегиясини рақамли иқтисодиётдаги замонавий тенденцияларнинг нафақат ўзгарувчанлигига дош бера оладиган, балки аниқ прогнозни амалга оширадиган ва ички ривожланиш имкониятлари асосида ўз фаолиятини оқилона ташкил этиш жараёнини режалаштирадиган ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва бошқа чора-тадбирлар мажмуи сифатида кўриш мумкин.

Бундан келиб чиқадики, саноат корхоналарининг барқарор ривожланиш стратегияси алоҳида айнан шу корхоналарнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ички ва ташқи имкониятларини ҳар томонлама ўрганиш натижасидир. Бунинг учун барча саноат корхоналарида ягона барқарор ривожланиш стратегияси мавжуд эмас. Шу билан бирга, саноат корхоналарининг барқарор ривожланиш стратегиясининг айрим турларини ишлаб чиқиш ҳамда корхонадаги мавжуд бошқа йўналишлардаги стратегияларнинг мақсад ва вазифалари билан ўзаро боғлиқлигини, жоиз бўлса мутаносиблигини ҳам инобатга олиш лозим. Бу эса бошқарув синергиясининг самарадорлигини ифодалайди, уни баҳолаш ва ҳисобга олиш саноат корхоналарининг рақобатбардошлилигини янги даражага олиб чиқишга имкон яратади. Саноат корхоналари учун барқарор ривожланиш стратегиясини ишлаб

чиқиш ва амалга ошириш улар ихтисослашуvidан келиб чиқиб бир қатор тамойилларга асосланади (1-жадвал):

1-жадвал

**Саноат корхоналари учун барқарор ривожланиш стратегиясини
ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тамойиллари**

Тамойил	Ўзига хос хусусият
1. Барқарор ривожланиш стратегиясининг саноат корхоналарининг барча иерархик стратегиялари (корпоратив, рақобатбардош, функционал, тезкор, иқтисодий, молиявий) билан мутаносиблиги тамойили.	Умумий ишлаб чиқилган корхонанинг стратегияси ва барқарор ривожланиш стратегияси ўртасидаги амалга ошириш керак бўлган мақсадлар ва босқичларнинг мутаносиблики даражасини белгилайди.
2. Корхонанинг барқарор ривожланиш стратегиясининг ташқи муҳит доирасида кутилаётган турли хил ўзгаришлар билан ўзаро боғлиқлиги тамойили	Рискларни минималлаштириш ва ташқи муҳит таъсирида ҳосил бўладиган қўшимча салоҳиятни амалга ошириш имкониятини аниқлайди, ривожланиш стратегиясининг макро- ва микроиқтисодий кўрсаткичларини прогноз қилинган динамикасига мослики даражасини белгилайди.
3. Корхонанинг барқарор ривожланиш стратегиясининг ички салоҳияти билан ўзаро боғлиқлиги тамойили.	Унда ички ресурсларни шакллантириш имкониятлари, ривожланиш стратегиясининг менежерлар малакасига мутаносиблиги, молиявий фаолиятни бошқаришнинг ташкилий тузилмаси, ташкилий маданияти ва корхона ички салоҳиятининг параметрлари билан аниқланади.
4. Барқарор ривожланиш стратегиясининг амалга оширилиши тамойили	Корхонанинг инвестицион лойиҳаларини амалга оширишда, барча манбалар ва барча зарур миқдордаги молиявий ресурсларни шакллантиришдаги стратегик имкониятларини белгилайди; танланган стратегияни муваффақиятли амалга ошириш учун ташкилий-техник имкониятларни баҳолайди.
5. Стратегияни амалга ошириш билан боғлиқ рискларнинг мақбул даража-сини аниқлаш тамойили.	Корхона фаолияти учун хавф-хатарлар мавжуд бўлган ҳолатда йўқотишларнинг даражаси ва мумкин бўлган ҳажми ҳамда банкротлик рискинни келтириб чиқариши нуқтаи назаридан мутаносиблигини аниқлайди.
6. Барқарор ривожланиш стратегиясини амалга оширишнинг тижорат ва иқтисодий самарадорлиги тамойили.	Корхонанинг ишбилармонлик обрўсига, мақсадли стратегик кўрсаткичларга мувофиқлигини ва унинг таркибий бўлинмаларининг бошқарувчанлик даражасини белгилаб беради.

Жадвалда келтирилган тамойилларга асосан саноат корхоналарининг барқарор ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишда мавжуд рискларни ҳисобга олиш, иқтисодий самарадорликка эришиш, ички салоҳиятни кенгайтириш ва ташқи муҳит доирасида кутилаётган турли хил ўзгаришларга тайёрланиш каби жараёнларни ўз ичига олади.

Саноат корхоналари учун барқарор ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш келажакда тизимли ҳамда пухта тайёргарлик кўриш нуқтаи назаридан раҳбарият томонидан қуйидагилар амалга оширилади:

- миссияни ишлаб чиқиш;
- мақсадларни шакллантириш (қисқа, ўрта ва узоқ муддатли);
- режаларнинг қўллаб-қувватланишини таъминлаш йўлларини (сиёсат, стратегиялар, жараёнлар, тартиб-қоидалар, молиявий муносабатлар) ишлаб чиқиш.

Саноат корхонасининг барқарор ривожланиш стратегиясини шакллантириш босқичлари бизнинг ёндашувга кўра 7 босқичга ажратилди. 1-босқичда саноат корхонасининг барқарор ривожланишининг стратегик мақсадлари ва тамойилларини шакллантириш талаб этилади. Унга кўра ишлаб чиқилган мақсадлар ва тамойиллар корхонанинг бошқа стратегик йўналишларига мутаносиб бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 2-босқичда корхонанинг барқарор ривожланишига таъсир этувчи омиллар таҳлил этилади. Унда ички ва ташқи омилларнинг таъсир доираси кўриб чиқилади. 3-босқичда корхонанинг иқтисодий фаолияти ўрганиб чиқилади. Унга кўра саноат корхонасининг иқтисодий кўрсаткичлари ва эришилиши керак бўлган кўрсаткичлари прогноз сифатида келтириб ўтилади. 4-босқичда корхона фаолият юритиши учун барқарорлик меъёрлари аниқланади. Унга кўра ҳар бир корхонанинг ихтисослигидан келиб чиқиб меъёрий кўрсаткичлар ишлаб чиқилади. 5-босқичда саноат корхонасини барқарор ривожлантиришнинг устувор йўналишлари белгилаб олинади ҳамда уларга эришиш учун талаб этиладиган зарур чора-тадбирлар рўйхати шакллантирилади. 6-босқичда

корхона фаолият юритишидаги барқарорлик меъёрларидан келиб чиқиб стратегия шакллантирилади. 7-босқичда саноат корхонасининг барқарор ривожланиш стратегиясининг амалий ва иқтисодий самарадорликларини кўриш мумкин бўлади. Шу билан бирга самарадорликка эришиш натижасида кўрсаткичларнинг ўзгарган динамикаси ҳам шаклланади.

Адабиётлар

1. Вишнякова А.В. Разработка стратегии устойчивого развития промышленного предприятия: автореф. диссертации канд. экон. наук: 08.00.05. С.: 2008. –С. 9.
2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарики, 1998. -47-52 с.
3. Горкина А.П. Универсальный энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2013. – 1551 с.
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - 4 изд. дополненное / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова: <http://ozhegov.info>
5. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. - 6-е изд. перераб. и доп. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: ИНФРА-М, 2017.- 512 с.
6. Кучерова Е.Н. Структурирование проблем устойчивого развития машиностроительного предприятия: Учебное пособие / Е.Н.Кучерова, К.С.Бармашов, – Вязьма: РИЦ ВФ ГОУ МГИУ, 2016. – 90 с.
7. Магафуров К.Б. Устойчивое развитие общества лежит в плоскости гармонии с природой // Устойчивое развитие территорий: теория и практика. – 2016. – С. 84-85.
8. Чаленко А.Ю. О понятийной неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях // Экономика промышленности. – 2015. – № 3 (51). – С. 26-33.